

KORE SAVAŞI'NIN MİLLİYETÇİ BASINA YANSIMASI: TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN KORE SAVAŞI'NA BAKIŞI

Dr. Özlem Seyhan

Geliş Tarihi/Received Date: 1 Temmuz 2025

Kabul Tarihi/Accepted Date: 23 Ağustos 2025

Yayın Tarihi/Publish Date: 20 Eylül 2025

Araştırma Makalesi/Research Article

Doi Numarası: 10.5281/zenodo.17159681

Atıf: Seyhan, Ö. (2025). Kore Savaşı'nın milliyetçi basına yansıması. *Türkçülük Araştırmaları Dergisi*. 1(1), ss. 1-20.

Türkiye/Konya

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkı-
lapları Tarihi Ana Bilim Dalı

akpinarr_ozlem@hotmail.com

ORCID: 0009-0002-0103-5072

Özet

II. Dünya Savaşı boyunca aktif tarafsızlık politikası izleyen Türkiye, savaşın sonunda dış politikasında yalnız kalmamak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Savaş boyunca çekimser bir tavır izleyen Türkiye'nin Almanya yanlısı bir politika izlediğini ileri süren Sovyetler Birliği dostluk ve saldırmazlık paktını feshetmiş ve boğazların statüsünün yeniden düzenlenmesini istemiştir. Bir tehlike haline gelen Sovyetler Birliği'nin resmi ve gayri resmi talepleri Türkiye'yi Batı Bloku'nda yer almaya itmiştir. Sovyet tehdidi karşısında ekonomik, siyasi, askeri ve demokratik anlamda kalkınmak ve en önemlisi olası bir saldırı anında dış politikada yalnız kalmamak için Amerika'nın desteğini kazanmak Türkiye için zaruri bir hedef haline gelmiştir. Savaş sonunda yayılmacı politikasına devam eden Sovyetler Birliği'nin önündeki en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Nitekim Kore'de meydana gelen sıcak çatışmalar Doğu ve Batı Bloku'nun lideri konumundaki süper güçlerin karşı karşıya gelmesine yol açmıştır. Dünya barışına ve Birleşmiş Milletler idealine hizmet etme gereğiyle Türkiye de Kore'ye asker göndermek suretiyle Kore Savaşı'na katılmıştır. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi milliyetçi camia tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmış, gazeteler ve dergilerde bütün gelişmeler ayrıntılı olarak işlenirken, komünizmle mücadelenin önemi, Sovyet düşmanlığı, kahraman Türk askerinin başarıları lirik ve epik bir dille ifade edilmiştir. Kore Savaşı, Türkiye'nin kesin bir zaferi olarak yorumlanmıştır. Bu çalışmada Kore Savaşı boyunca faaliyet gösteren Orkun, Mefkûre, Türkeli, Töre, Tanrıdağ, Toprak ve Her Gün gibi dönemin milliyetçi basın yayın organları ele alınarak Kore Savaşı'na yönelik yaklaşımları ayrıntılı bir biçimde ortaya koymak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kore Savaşı, Basın, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Türk milliyetçiliği.

REFLECTION OF THE KOREAN WAR IN THE NATIONALIST PRESS: THE TURKISH NATIONALISTS' PERSPECTIVE ON THE KOREAN WAR

Abstract

Turkey, which followed an active neutrality policy throughout World War II, made various attempts to avoid being alone in its foreign policy at the end of the war. The Soviet Union, claiming that Turkey, which had been hesitant throughout the war, had been following a pro-German policy, terminated the friendship and non-aggression pact and requested the reorganization of the status of the straits. The official and unofficial demands of the Soviet Union, which had become a threat, pushed Turkey to take its place in the Western bloc. The biggest obstacle to the Soviet Union, which continued its expansionist policy at the end of the war, was the United States of America. Indeed, the hot conflicts that took place in Korea caused the superpowers that were the leaders of the Eastern and Western blocks to confront each other. With the justification of serving world peace and the ideal of the United Nations, Türkiye also participated in the Korean War by sending troops to Korea. Turkey's sending of troops to Korea was met with great interest by the nationalist community, and all developments were covered in detail in newspapers and magazines, while the importance of the fight against communism, hostility towards the Soviets, and the achievements of the heroic Turkish soldier were expressed in a lyrical and epic language. In this study, it is aimed to reveal the approaches towards the Korean War by examining the nationalist press outlets of the period such as *Orkun*, *Mefkûre*, *Türkeli*, *Töre*, *Tanrıdağ*, *Toprak* and *Her Gün*, which were active during the Korean War.

Key Words: Korean War, Press, United States, Soviet Union, Turkish nationalism.

Giriş

Türkiye, İstiklâl Harbi'nin zafere ulaşması ve cumhuriyetin ilanı ile birlikte ekonomik ve siyasal kalkınma yoluna girmiştir. Bu süreç içerisinde yurttan ve dünyada barış düsturuyla dış politikasını iyi komşuluk ve dostluk esasları üzerine inşa etmiştir. Olası sıcak çatışmalardan ve yeni bir savaştan mümkün olduğunca kaçınmakta kararlı olan Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan II. Dünya Savaşı'na katılmamak için çeşitli siyasal manevralar yapmıştır (Türsan, 2009, 74). Aktif tarafsızlık politikası ile savaş dışı kalmayı başarmıştır. Ancak Türkiye'nin jeopolitik konumu ülkeyi savunma önlemleri almaya itmiş, çok sayıda genç silahaltına alınırken ülkede üretim azalmış, savaşın getirdiği ekonomik yük halk arasında ağır bir şekilde hissedilmiştir (Metinsoy, 2007, 53). Türkiye, her ne kadar II. Dünya Savaşı boyunca tarafsız kalmayı başarsa da¹ savaşın sonlarına doğru Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na dâhil olmak için Almanya'ya resmen savaş ilan etmiştir (Sarıçoban, 2020, 1756). Ancak Sovyetler Birliği Türkiye'nin bu girişimini yeterli bulmayarak Türkiye'yi mihver devletlere destek vermekle suçlamıştır. Türk-Sovyet ilişkilerinin gerginleştiği bu dönemde Türkiye – Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması feshedilmiş, Sovyetler Birliği boğazların konumunu yeniden değerlendirmek istemiş ve kara deniz üssü talep etmiştir. Son olarak Türk toprağı olan Kars ve Ardahan'ın

1. Dönemin ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt olmak üzere Müttefik liderleri Türkiye'yi kendi saflarında savaşa katmak için çaba sarf etmişlerdir. Bu bağlamda Türkiye'nin savaşa girmeye hazır olduğunu ifade etmişlerdir. Daha fazla bilgi için bk. Bk. Çağatay Benhür ve Doğan Can Aktan, "Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)", *Atatürk Ansiklopedisi*. [https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/459/Franklin-Delano-Roosevelt-\(1882-1945\)](https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/459/Franklin-Delano-Roosevelt-(1882-1945)), s. 5-6

gayri resmi olarak istenmesi ilişkilerin seyrini değiştirmiştir (Duman, 2019, 666)². Türk dış politikasının önceliği bu tarihten itibaren Sovyet tehdidini bertaraf etmek olmuştur. Nitekim II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde keskin iki kutup belirmiş ve daha sonra Soğuk Savaş olarak nitelendirilecek politik manevraların etkin olduğu dönem başlamıştır. Türkiye de Batı Bloku içerisinde yer almak ve dış politikada yalnız kalmamak için büyük çaba sarf etmiştir. Amerika'nın desteğini alma arzusu Türk dış politikasının temel dinamiği haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman'ın 1947 yılında komünizmle mücadeleyi dış politikalarının ana gayesi olarak açıklaması Türkiye'de yankı bulmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye'nin iç ve dış politikası komünizm karşıtlığı üzerine inşa edilmiştir (Duman vd. 2012, 299).

Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güç yarışı dünyadaki siyasal çehreyi etkilemiş, Sovyet yayılmasını durdurmak isteyen Amerika öncelikli olarak tehlike altında olan devletlere maddi destek verme yolunu tutulmuştur. Bu bağlamda Truman Doktrini ve Marshall Planı çerçevesinde Yunanistan'a ve Türkiye'ye çeşitli yardımlar yapılmıştır (Akalin, 2003, 118). Bu yardımlar Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesini sağlamış, CHP döneminde başlayan Batı Bloku sempatisi Demokrat Parti iktidarıyla zirveye ulaşmıştır. Demokrat Parti, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini kazanmak ve Batı Bloku'nda yer almak için çaba sarf ederken bu ilişkilerin yalnızca siyasal anlamda değil ekonomik anlamda da Türkiye'ye büyük yarar sağlayacağı fikri benimsenmiştir. Türkiye'nin ABD ile ilişkileri geliştirmek ve NATO'ya üye olmak için adeta fırsat kolladığı esnada Kore Savaşı başlamıştır (Çavdar, 2013, 30).

II. Dünya Savaşı sonucunda Kore'nin ABD, Çin, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin ortak idaresinde olmasına karar verilmiş, ancak bu karar 1945 yılında yapılan Potsdam Konferansı'nda değişmiştir. Kore toprakları 38. enlem sınır olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kore'nin kuzeyi Sovyetler Birliği'nin nüfuz idaresine, güneyi ise ABD'nin nüfuz idaresine verilmiştir. Yapılan

müzakerelere rağmen birleşme sağlanamayınca 10 Mayıs 1948'de ABD, güney Kore'de bir seçim düzenlenmiş ve Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştur. Benzer şekilde Sovyet Birliği de kuzey Kore'de yaptığı seçim sonucunda 9 Eylül 1948 tarihinde Kuzey Kore Cumhuriyeti kurulmuştur (Kocaman, 1950, 3; Aydın, 2024, 3635). Bu gelişmelerin yaşandığı esnada Çin'de komünist rejimin hâkim olması üzerine Sovyetler Birliği'nin Asya kıtasındaki gücü artmıştır. ABD'yi Asya'dan uzaklaştırma kararı alan Sovyetler Birliği'nin talimatı ile 25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore birlikleri 38. enlemi geçerek Güney Kore'ye saldırmıştır (Durak, 2015, 330). Resmen savaşın başlatıcı olan bu girişim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından silahla mukavemet kararının alınmasına yol açmıştır (Armaoğlu, 1988, 419-455).

Kore Savaşı'nın başlaması, dış politikasında Amerika'nın desteğini almayı ve NATO'ya üye olmayı hedef haline getiren Demokrat Parti için önemli bir mihenk taşı olmuştur (Her Gün, 25 Ocak 1951, 1). Öyle ki iktidara gelmeden önce yapılan mitinglerde NATO'ya üyelik bir seçim vaadi olarak kullanılmış ve bu sayede Türkiye'de daha demokrat bir sistemin tesis edileceği söylenmiştir. Demokrat Parti'nin parti programında da dış politikada iyi komşuluk, milletlerarası barışçı ilişkilerin tesisine gayet gösterileceği vurgulanmıştır. Nitekim Demokrat Parti, iktidara geldikten sonra Kore Savaşı gibi son derece önemli bir dış mesele ile karşılaşmış ve Türkiye'nin uluslararası camiadaki yerini verdiği kararlarla belirlemiştir (Bulut, 2018, 190). Savaşın başlamasının ardından 30 Haziran 1950 tarihinde Kore meselesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmış ve Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceği üzerine müzakereler yapılmıştır. Dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Kore Savaşı'nın asıl sorumlusunun Kuzey Kore olduğunu ifade etmiştir (Avcı, 2015, 33-35). Birleşmiş Milletlerin 27 Haziran 1950'de üye devletleri yardıma çağırmasının da etkisiyle Türkiye'nin dünya barışını korumak için her türlü yardımdan çekinmeyeceği vurgulanmıştır. Dış politikasında Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı bir siyaset takip eden Türkiye'nin başka bir seçeneğinin olmadığı da ortadadır (Her Gün, 18 Ocak

2. Öte yandan, dönemin Sovyet Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov, hayatının son yıllarında yaptığı röportajlarda Türkiye'den toprak istenmesi konusunun Gürcü bilim adamları tarafından ortaya atıldığını, kendisinin de Türkiye'nin toprak vermeyeceğinin farkında olduğunu ifade etmiştir. Molotov, bununla birlikte Stalin'in de bastırmasıyla Türkiye'den toprak istendiğini belirtmiştir. (Çuyev, 2010)

1951, 1). Öyle ki gerekli siyasal ve askeri önlemler alınmazsa Kore'de yaşanan olaylarının Türkiye'de yaşanabileceğinden endişe duyulmuştur.

Hükümet 25 Temmuz 1950 tarihinde bir Türk askeri birliğinin Birleşmiş Milletlerin yardımına gönderilmesi kararı almıştır. Türk Tugayı muhtelif tarihlerde Kore'ye gönderilen askeri birliklerle takviye edilmiştir (Her Gün, 3 Şubat 1951, 1; Her Gün, 4 Şubat 1951, 1; Her Gün, 9 Şubat 1951, 1). Bu kararın mecliste onaya sunulmadan ve muhalefet partilere danışılmadan verilmesi tepkilere yol açmıştır (Kahraman, 2020, 1378). Ancak Türk birliklerinin başka bir devlete savaş açmayacağı yalnızca Birleşmiş Milletlere yardım için gideceği söylenerek muhalefet bir nebze yatıştırılmıştır. Türkiye'nin Kore'ye asker gönderme kararı alması Sovyetler Birliği tarafından da tepkiyle karşılanmıştır. SSCB basını ABD'nin Menderes'i ve DP hükümetini zorlamasıyla böyle bir kara alındığını öne sürmüştür (Yıldız, 2021, 92-95). Hükümetin Kore'ye asker gönderme kararı üzerine Genel Kurmay Başkanlığının emriyle savaş birlikleri hazırlanmaya başlamış ve 19-20 Eylül 1950 tarihinde toplam 5090 kişilik askeri kabile İskenderun'a hareket etmiştir (Dora, 1963, 7; Erkilet vd., 1975, 67; Artuç 1990, 110-113; Atlı, 2020, 428-429). Buradan Amerika tarafından hazırlanan gemiler ile yola çıkmıştır. Yol boyunca Amerikan silahlarıyla talim yapan Türk birliği 18-19-20 Ekim 1950 tarihinde Pusan rıhtımına ulaşmıştır. Taegu şehrinde yirmi gün kalan Türk askerler bölgedeki çetelerin temizlenmesi, yol ve köprülerin güvenliğinin sağlanması için çalışmıştır (Yaman, 2005, 235). Daha sonra Kunuri Bölgesine gönderilen Türk birlikleri burada Çin birlikleriyle karşılaşarak sıcak çatışmaya katılmıştır (Her Gün, 13 Ocak 1951, 1; Her Gün, 29 Ocak 1951, 1). Türk Tugayının gösterdiği üstün başarı üzerine takdir, sevgi ve şükranlar sunulmuş, Türkiye'de miting ve konferanslar düzenlenmiştir. Kunuri Savaşı'ndan sonra gerilla desteği ile tekrar hücumu geçen Kuzey Kore ordusunun Birleşmiş Milletler ordusunu kuşatmasına engel olmak için Türk birlikleri görevlendirilmiştir. Kumyongjangni'de yapılan savaşta Türk Tugayı üstünlük kazanmıştır. Bu gibi gelişmeler Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlık kazanmasına yol açarken NATO'ya üyelik meselesini yeniden gündeme getirmiştir (Zafer, 5 Ekim 1950, 1). Nitekim Türkiye ve Yunanistan NATO'ya tam üyelik için davet edilmişlerdir. Bu davet Türkiye'nin Kore'de gösterdiği üstün

başarı ve mücadele kabiliyetinin bir sonucu olarak değerlendirilmiştir.

Netice itibarıyla Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi dış politikada Amerika ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, NATO'ya üyelik ve olası Sovyet tehdidine karşı bir önlem olarak ele alınmıştır (Her Gün, 12 Ocak 1951, 1). Nitekim Türk askerinin üstün başarısı ile de Türkiye amacına ulaşmıştır. Kore Savaşı basın tarafından büyük bir ilgi ile takip edilmiş, gün gün gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir (İşler vd. 2015, 86-104; Cumhuriyet, 2 Şubat 1951, 1). Türk askerlerinin kahramanlığı ise en çok üzerinde durulan konu olmuştur. Bu bağlamda milliyetçi dernekler, dergi ve gazeteler Kore Savaşı'na kayıtsız kalmamış, Türk Tugayı'nın icraatları coşkulu bir dil ile irdelenmiştir. Kore gazileriyle yapılan röportajlar, düzenlenen konferanslar, karşılama ve uğurlama törenleri, yazılan şiirler ve hikâyeler milliyetçilerin manevi ve dini duygularına hitap ederek Kore'nin Millî Mücadele ile neredeyse eş değer bir misyonla ele alınmasına yol açmıştır.

Bu makaleyi hazırlama sürecinde dönemin basın yayın organları taranarak, ilgili haberlere ulaşılmış, haberler siyasal ve tarihi gelişmeler bağlamında incelenmiştir. Nitekim bu çalışmada Kore Savaşı esnasında aktif olarak yayına devam eden Türkçü dergilerden; Orkun, Töre, Tanrıdağ, Toprak, gazetelerden ise; Mefkûre, Türkeli ve Her Gün ana kaynak olarak ele alınmıştır. Bu basın yayın organlarının seçilmesindeki temel gerekçe ise Kore Savaşı'na verilen önem ve Kore'ye dair haberlerin yoğunluğudur. Öyle ki milliyetçi bir ülkü ile hareket eden bahsi geçen yayın organları Kore Savaşı'nı milli bir mesele olarak görmüş ve bu minvalde yayınlar yapmıştır. Bununla birlikte ihtiyaç halinde muhtelif telif eserlere ve gazetelere müracaat edilecek çalışma zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı 1950'li yıllardaki Türkiye'nin siyasal ve sosyal olaylarının Kore Savaşı özelinde milliyetçi basın tarafından nasıl yorumlandığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda hem milliyetçiliğin söylem olarak yükseldiği, hem Soğuk Savaş'ın keskin olarak hissedildiği, hem de Türkiye'nin dış politikasında yeni merhalelerin oluştuğu Kore Savaşı yılları milliyetçi basın özelinde ele alınmıştır. Öyle ki aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği üzere Kore Savaşı Türk milliyetçilerinin ilgisine mahzar olmuştur. Bu çalışma ile Türkçü basın yayın organlarının siyasal gelişmeler karşısındaki yaklaşımını ortaya koyarak

literatüre katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Kore Savaşı Hakkında Milliyetçi Basında Yer Alan Söylemler

Kore Savaşı'nın başlaması ile birlikte cep-helerdeki sıcak çatışmalar, siyasal ve askeri gelişmeler hakkında basında çeşitli haberlere yer verilmiş, (Her Gün, 2 Ocak 1951, 3; Her Gün, 4 Ocak 1951, 1; Her Gün, 6 Ocak 1951, 1; Her Gün, 7 Ocak 1951, 2), Türk birliklerinin Kore'ye ulaşması ile ise haberler birer kahramanlık destanı mahiyetini almıştır (Her Gün, 1 Ocak 1951, 1). Hükümet politikasının da etkisiyle Kore Savaşı tam bir inançla desteklenmiştir. Muhalif basında yer alan Kore Savaşı'nın milli bir yön taşımadığı hatta kapitalistlerin emellerine alet olduğu (Barış Yolu, 1951, 2-7) şeklindeki yaklaşımlara şiddetle karşı çıkmıştır. Milliyetçi yazarlar Kore Savaşı'nın milli ve insani yönüne vurgu yapmışlardır. Türkiye'nin saldırıya uğramak üzere olduğu, Güney Kore'nin ise saldırıya uğradığı belirtilerek ortak düşmana ve komünizme karşı aynı hislerle hareket edildiğinin altı çizilmiştir (Her Gün, 10 Şubat 1951, 1). Buna göre Kore Savaşı'na katılmaya karar veren Türkiye'nin (Azgur, 1951, 9) batı demokratik ülkeleri tarafından gücü ve savaş kabiliyeti kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler ve NATO'ya üyelik bu sayede gerçekleşmiştir (Gürtunca, 1951, 1; Her Gün, 17 Şubat 1951, 1; Her Gün, 20 Eylül 1951, 1). Türkiye'nin kendi sınırları dışında bir savaşa girmesinin çeşitli çevrelerce eleştirilmesi (Barış, Ağustos 1950, 2) ise ülkenin içinde bulunduğu politik ve siyasal şartları iyi değerlendirememenin bir sonucu ya da art niyetli yaklaşımların tezahürü olarak görülmüştür. Kore'de Birleşmiş Milletler ordusunun amacının Güney Kore topraklarına haksız bir saldırıda bulunan Kuzey Kore ordusunun antlaşmalarla belirlenen 38. Paralelin gerisine çekilmesini sağlamaktır (Her Gün, 12 Şubat 1951, 1). Bu maksatla yapılan harekâta ilk önce üstünlük sağlanmışken Kızıl Çin ordularının savaşa dâhil olması üzerine müttefik kuvvetler Han nehrinin güneyine çekilmek durumunda kalmıştır. Bu çerçevede Kunuri yönünde görev alan Türk Tugayının harekâtı genel bir çekilmenin küçük fakat önemli bir bölümünü teşkil etmiştir (Sevük, 1950, 36-37).

Baskın şeklinde yapılan Çin taarruzu esnasında Türk Tugayı ile ana birlikler arasında iletişim

sağlanamamış, genel cephe ile ahenkli bir çekilme yapılamamıştır. Telsizlerde kullanılan yabancı dil nedeniyle haberleşmede bazı aksaklıklar yaşanmıştır (Orkun, Aralık 1951, 9-10). Nitekim Kunuri Boğazı ve Simnim-Ni yöresinde yapılan ve üç gün süren kanlı savaşlarda Türk birlikleri insanüstü bir çaba harçayarak ilk iki gün başarı elde etmişlerdir (Gürtunca, 1951, 1). Üçüncü gün ise küçük birlikler halinde Piyong Yang yönüne çekilmişler ve burada yeniden toplanmışlardır. Bu savaş müttefik kuvvetlere çok önemli üç gün kazandırmış ve genel cephenin yeniden kurulmasına büyük oranda yardımcı olmuştur (Cumhuriyet, 1 Şubat 1951, 1; Orkun, Kasım 1951, 3-6). Dolayısıyla 500 şehit verilen 230 Türk askerinin esir düştüğü Kunnuri Savaşı'nın bir hezimet değil bir zafer olduğu söylenmiştir (Her Gün, 20 Mart 1951, 1). Üçüncü Tugayın yapmış olduğu Vegas-Elko-Karson muharebelerinde de Türk birliklerin büyük başarı gösterdiği Çin Tümeninin 3000 kadar yaralı ve ölü zayıat verdiği, Türk Tugayının ise 604 şehit (Her Gün, 5 Ocak 1951, 1; Ünalın, 1950, 6) ve yaralı verdiği bildirilmiştir (Gürtunca, 1951, 1). Kore'de Türklerin "kızilları" perişan ettiği, süngü savaşlarında üstün başarılar kazanıldığı bildirilmiştir (Her Gün, 15 Eylül 1951, 1; Her Gün, 20 Ağustos 1951, 2). Bu haberlerin verilmesinin ardından Kore de akan kanların boşuna olmadığı, Türk gücünün tükenmediğinin ispatlandığı söylenmiştir (Cumhuriyet, 28 Ocak 1951, 1; Her Gün, 6 Ocak 1951, 1). Türkiye'nin topraklarına yapılacak her türlü saldırı karşısında mücadeleye hazır olduğu tüm dünyaya gösterilmiştir (Sükan, 1974, 21-28). Bu tavırda Sovyetler Birliği'nin II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'den toprak talebinde bulunmasının etkisi büyüktür. Öyle ki milliyetçi basında Kore'de ki bu başarı sanki Sovyetler Birliği'ne karşı kazanılmış gibi bir yaklaşım benimsenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin toprak bütünlüğü milliyetçi ve ülkücü gençlerin sorumluluğuna bırakılmıştır (Çakırtaş, 1950, 15).

Türk ordusunun hürriyet, adalet gibi insani duygularla hareket ettiği, komünist Çin ve Rus'a karşı mücadele etmekten hiçbir surette çekinmeyeceği savaş boyunca dile getirilmiştir (Her Gün, 1 Ocak 1951, 1). Kunnuri Savaşı'nda şehit olan Türk askerlerinin Altaylardaki ecdadın ruhunu şad ettiği, Oğuz Kağan, Ergenekon, Bozkurt ve Sakarya destanlarının arasına bir de Kunnuri destanının Kore destanının katıldığı söylenmiştir

(Alpsü, 1951, 2). Kore'de verilen mücadelenin aslında vatan için olduğu, vatan savunmasını farklı bir boyutunu oluşturduğu vurgulanmıştır (Şişman, 1951, 12; Çaloğlu, 1951, 15). Görüldüğü üzere, Kore Savaşı Türkiye'nin dış politikasının bir gereği ya da uzantısı olarak değerlendirilmemiş adeta bir vatan müdafaası yapıldığı ima edilmiştir. Özellikle tarihten verilen örneklerle Türk askerinin geçmişte olduğu bugün de mazlumun yanında yer aldığı, adalet, hürriyet ve din için çarpıştığı fikri savunulmuştur (Çaloğlu, 1951, 15). Bununla birlikte komünizme karşı mücadele de Türk milliyetçileri için adeta itici bir güç haline gelmiştir (Şimşek, 2021, 290).

Türk Milliyetçilerinin Kore Savaşı Hakkındaki Görüşleri

Kore Savaşı tüm Türkiye tarafından büyük bir ilgi ile takip edilmiş, özellikle Demokrat Parti'nin kamuoyunun desteğini almak için başvurduğu milli ve manevi telkinler halk tarafından kolaylıkla benimsenmiştir (Her Gün, 6 Ocak 1951, 1). 1950'li yıllarda Türk milliyetçilerinin Demokrat Parti ile din, mukaddesat ve milli şuur söylemlerinin etkisiyle ortak paydada birleşmesi, dönemin siyasal cehresini de etkilemiştir (Kılıç, 2016, 111-114). Türk milliyetçileri bu yıllarda Demokrat Parti ile ülkü birliği yaptıklarına inanmışlardır. Kore'ye asker gönderme konusunda da aynı coşku ve heyecanla hükümetin bu icraatının haklılığına ve kutsallığına vurgu yapılmıştır. Öyle ki zafer, hak ve istiklal uğruna verilen mücadelede, Türklerin adaletin tesisi için Kore'de bulunduğu söylenmiştir (Uğur, 1952, 8). Türklerin geçmişteki başarıları ile eş değer görülen Kore Savaşı'nda tarih boyunca Çin'e (Her Gün, 1 Şubat 1951, 1) ve Rusya'ya korku salan Türk askerinin şimdi de aynı "kudret ve cesaretle Kızilları" mağlup ettiği dile getirilmiştir (Her Gün, 2 Şubat 1951, 1; Uğur, 1952, 5). Türk ordusunun kahramanlığına dair yazılarda "Asya'da yeniden Türk naralarının duyulduğu" gibi ifadeler kullanılmıştır. Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesinin temel gerekçesi olan Sovyet tehdidi (Gürtunca, 1951, 1; Her Gün, 24 Ocak 1951, 1) ve NATO'ya üyelik ise yine epik bir şekilde ele alınmıştır. Kore'de kazanılan zaferlerin verdiği cesaretle Sovyetler Birliği'nin üzerine yürümeye hazır bir Türk ordusu bulunduğu ifade edilmiştir (Aksu, 1952, 7; Gençaydın, 1951, 9). Elbette bu yaklaşımın Türkiye'nin mevcut siyasal ve askeri

gücüne doğru orantılı olmadığı ortadadır. Öyle ki Demokrat Parti dönemi Türk dış politikasının en büyük korkusu haline gelen Sovyet tehdidi, hamasi söylemlerle adeta bastırılmıştır (Her Gün, 11 Ocak 1951, 1). Milliyetçi basında Türkiye'nin sulhun müdafimi, hürriyet ve adalet aşığı olduğu, "kızillarla hürlerin kavgasında" haktan yana yer aldığı ifade edilmiştir (Kamalı, 1952, 8). Nitekim Türk zaferiyle Kore'de tarihin yeniden canlandığı, "cihana Türklüğün şan saldığı" gibi söylemlere sıkça başvurulmuştur (Yarlığan, 1952, 8).

Kore Savaşı hakkındaki coşkulu ifadeler özellikle şiirlerde kendini göstermiş, Kore'nin tıpkı Anadolu gibi "bir vefalı yurt" olduğu, "Mehmetçiğin gönülleri fethettiği, Kore'de Türk'ün bir destan yazdığı ve Kore dağlarının şehitleri bağrına bastığı" gibi duygusal bir dil kullanılmıştır (Asya, 1951, 3; Bozkurt, 1951, 2). Kore'de mücadele veren askerin Çin'e karşı direnişi, Çin'i mağlup etme hayali (Her Gün, 21 Ocak 1951, 1) Türk tarihinden referanslar getirilerek ifade edilmiştir. Örneğin, Kürşad'ın torunu olan Türk askerinin Kore'de ecdadının yaptığına benzer bir kahramanlıkla savaştığı söylenmiştir (Çobanoğlu, 1951, 7; Azgur, 1951, 8). Bin yıl önce Türklerin verdiği mücadeleye benzer bir ruhla (Evliyaoğlu, 1951, 1; Uytun, 1951, 2), "erkekçe ve hürriyet için çarpışan Türk askerinin," (Saran, 1950, 4) korkusuzca "Allahsız sürülerine karşı", tam bir tevekkül ve imanla mücadele ettiği gibi ifadeler yer verilmiştir (Her Gün, 3 Şubat 1951, 1). Dini duyguların da ön plana çıkarıldığı anlatımlarda Allah'ı gönüllerde taşıyan Mehmetçiğin öldükten sonra dahi secde halinde olduğu söylenmiştir (Evliyaoğlu, 1951, 2; Gençaydın, 1951, 17). Bu şiirlere göre üstün bir ruhla, vazife aşkıyla ve tam bir adanmışlıkla Kore'de vatan savaşı verilmiştir (Evliyaoğlu, 1951, 3). Hatta Çanakale ruhunun yeniden Kore'de dirildiği iddialı ifadeler sıkça kullanılmıştır (Gülerman, 1951, 10). Görüldüğü üzere Kore Savaşı milli bir mücadele, insanlık vazifesi, hürriyet ve adalet için atılan bir adım şeklinde algılanmıştır (Celasun, 1951, 1). Kore topraklarının aslında bir yandan insanlığın bir yandan da Türkiye'nin milli çıkarlarının muhafaza edildiği yönündeki kanı benimsenmiştir. Hatta Kore Savaşı'nın Türkiye'nin meselesi olmadığını söyleyen ve karşı çıkanlar şiddetle eleştirilerek, muhalifler hümanist ve beşinci kol olarak nitelendirilmiştir (Öztürkmen, 1951, 5). Bu yaklaşımlar Türk milliyetçilerinin Kore Savaşı'na bakışını açık

ve net bir şekilde gösterir mahiyettedir.

Karşılama ve Uğurlama Törenleri

Başta Türk Milliyetçiler Derneği³ olmak üzere pek çok grup Kore Savaşı'nı milli bir mukavemet olarak görmüştür. Bu nedenle Kore'ye gönderilen askerlere ilgi ile yaklaşmıştır (Gürtunca, 1951, 1). Milliyetçilerin organizasyonları Kore'ye gidecek askerlerin ilk hazırlıkları ile başlamış, farklı şehirden İskenderun'a giden askerler tren garlarında kalabalık gruplar tarafından tezahüratlar eşliğinde uğurlanmıştır. Tren garlarında toplanan kalabalığın elinde taşıdığı pankartlar, yüksek sesle edilen dualar ve sloganlar aslında Türk milliyetçilerinin Kore Savaşı'na bakışını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Öyle ki Ankara tren garında "Türklüğün tarihi düşmanlarıyla çarpışmak için Kore'ye gidenlere" büyük bir uğurlama töreni yapılacağı duyurulmuştur. Bu törende "Türkler geliyor", "Bütün Türkler bir ordu", "Türk topçusu geliyor", "Bir kızıl öldürenin sevabı bin yazılır", "Komünizm milli mukaddesatımızın düşmanıdır", "İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal", "Birleşmiş Milletler idealine bağlıyız" ibarelerini taşıyan pankartlar hazırlanmıştır. "Artık ecel dolaşıyor tepesinde Rusya'nın", "Kızıkların kellelerinden kaleler yapacağız" (Ersavaş, 1951, 7) demek suretiyle asıl savaşın Sovyetler Birliği'ne karşı yapıldığı anlayışı hâkim olmuştur. Öyle ki ezeli düşman olarak görülen Rusların ve Çin'in bu sayede dize getirileceği, komünizmin dünyaya yayılmasının önleneyeceği gibi fikirlerin milliyetçi camiada kabul gördüğü aşikârdır (Gürtunca, 1951, 1; Her Gün, 19 Ocak 1951, 1). Milli ve dini mukaddesatı korumak hedefine odaklanan dönemin milliyetçileri vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı, İslam'ın kutsallığı üzerinde durmuş (Her Gün, 15 Ocak 1951, 1), edilen dualarda "Ay yıldızlı bayrağımızı başımızdan eksik etme Yarabbi", "Düşmanlarımızı yer ile yeksan eyle Yarabbi" gibi temennilere yer verilmiştir. Coşkulu bir kalabalığın katılımıyla Kore'ye giden askerler Ankara garından İstiklal Marşı eşliğinde uğurlanmıştır (Orkun, Haziran 1951, 6). Tarih'te Asya'yı dize getiren Türklerin şimdi yeniden aynı heyecan

ve güçle yola çıktığı ifade edilmiştir. Bu ibareler Kore savaşına bakışı anlatır mahiyettedir. Öyle ki Türk askeri adeta bir Turan seferine çıkmış, cihan hâkimiyeti mefkûresini yeniden canlandırılmış gibi bir ortam oluşturulmuştur. Özellikle dergilerde yer alan şiirlerde bu yaklaşımın pek çok örneğini görmek mümkündür (Erdem, 1951, 2).

Kore'ye giden askerleri uğurlarken gösterilen heyecan ve coşku askerlerin yurda dönüşünde daha da artmış (Her Gün, 8 Ocak 1951, 1; Her Gün, 9 Ocak 1951, 1; Zafer, 11 Eylül 1951, 1), Kore'den gelen gaziler için farklı şehirlerde çeşitli karşılama törenleri düzenlenmiştir (Her Gün, 27 Ocak 1951, 1). Özellikle 9 Aralık 1951 Pazar günü Kore gazilerinden Hacı Altınar ve Ziya Vuruş'u, 10 Aralık 1951 tarihinde Tahsin Yazıcı'yı (Her Gün, 29 Ocak 1951, 1) karşılamak için Türk Milliyetçiler Derneği'nin düzenlediği iki ayrı karşılama töreni dikkate değerdir. Ankara tren garını dolduran heyecanlı kalabalık, gazilerin gelişi için çeşitli pankartlar hazırlamıştır. "Tarih Türk'le övünsün", "Bozkurt Yine Asya'da", "Kore Kahramanı Hoş Geldin", "Kürşad'ın Ruhunu Şad ettiniz" gibi sözler Kore Savaşı'na bakış açısını gösterir mahiyettedir (Mefkûre, Aralık 1951, 2). Buna göre Kore Savaşı ile adeta ecdadın ruhu şad edilmiş, şanlı Türk tarihine layık bir adım atılmıştır (Her Gün, 3 Şubat 1951, 1). Siyasal ve politik girişimlerin NATO'ya üyelik sürecinin şiddetle tartışıldığı bu esnada Kore'nin milli bir destan olarak algılanması daha çok epik bir yaklaşımın benimsendiğinin göstergesidir. Kore gazilerinin yurda dönüşü her şehirde benzer bir coşku ile karşılanmış, Kayseri'de Kore gazilerinin üçüncü kafilesinin yurda gelmeleri dolayısıyla bir Kore Gaziler Günü tertip edilmiştir. Kayseri'ye gelen gaziler dinleyiciye takdim edilerek Kore'de başlarından geçenleri anlatmıştır (Mefkûre, Ocak 1952, 2). Türk Milliyetçiler Derneği Afyon Şubesi, 20 Ocak 1952 tarihinde Kore'de şehit olanlar için bir mevlit okutup şeker ve gül suyu ikram etmiştir. Mevlit öncesi Bekir Gümüş yaptığı konuşmada komünizmle mücadelenin neden önemini anlatmıştır (Mefkûre, Şubat 1952, 2). Benzer şekilde Türk Milliyetçiler Derneği'nin Bizmişen şubesinde de Kore şehitleri için bir mevlit okutulmuştur (Mefkûre, Şubat 1952, 2).

3. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Kılıç, M. (2016). Allah, vatan soy, milli mukaddesat Türk Milliyetçiler Derneği (1951-1953), İstanbul: İletişim Yayınları; Seyhan, Ö. (2024). "Demokrat Parti Döneminde Anadolu'da Milliyetçilik İdeolojisinin Yükselişi: Türk Milliyetçiler Derneğinin Afyon Şubesi ve Türkeli Dergisi", *Belgi Dergisi*, S. 28, s. 169-192, DOI: 10.33431/belgi.1463972.

Tertip Edilen Kore Günleri

Milliyetçi dernekler ve basın Kore gazilerine büyük bir ilgi ile yaklaşmış, gazilerin Kore’de yaşadıkları, başlarından geçen olaylar ve sıcak çatışmalar hakkında birinci ağızdan bilgi almak istenmiştir (Orkun, Aralık 1963, 28). Türk askerlerinin Kore’den dönmesi üzerine muhtelif tarihlerde ve şehirlerde Kore günleri düzenlenmiş, bu programlarda Kore Gazilerine konuşmalar yaptırılarak, onların anılarını paylaşmaları istenmiştir (Kılıç, 2016, 123-125). Dinleyicilerin çoğunluğunu genç milliyetçiler oluşturmuş, gazilerin sözleri ve yaşadıkları milli reaksiyon yaşanmasına yol açmıştır. Bu bağlamda Türk Milliyetçiler Derneği İstanbul şubesinde 8 Aralık 1951 tarihinde tertipledeği program dikkate şayandır. Öyle ki konuşma yapmak için çağrılan Kore Türk Tugayı Komutanı General Tahsin Yazıcı’nın sözleri Türk milliyetçilerinin duygu ve düşüncelerini coşturur mahiyettedir. Buna göre, Güney Kore halkı komünizmin haksız bir tecavüzüne maruz kalmış ve Birleşmiş Milletlerin yardımı talep etmiştir. Daima ahde vefa gösteren Türk hükümeti bu çağrıyı olumlu karşılamış ve Kore’ye asker göndermek için birtakım hazırlıklara başlanmıştır. Türk askerinin Kore Savaşı karşısındakini tutumunu göstermek için yabancı muhabirler röportaj amacıyla birliklere gelmiştir. Yapılan konuşmalarda savaşa bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Türk askeri verdikleri röportajlarda dünya sulhunu sağlamak, hürriyet ve adaletin düşmanı komünizmi ezmek (Deniz, 1951, 1), Türk topraklarını Kore’den korumak için harekete geçtiklerini söylemiştir. Kore’ye giden askerlerin gerçekten gönüllü olarak mı gittiği sorgulanmış ve Tahsin Yazıcı “muhakkak ki bu gidiş isteklidir” demiştir. Mehmetçiğin kan ve ateş içerisinde Kore’de bir destan yazdığını, bütün muharebelerde hangi dost birlik Türklerin yanına gelse kendini emniyette hissettiğini söyleyen Yazıcı, Kore halkının komünizm nedeniyle sefalet içerisinde yaşadığını sıklıkla vurgulamıştır (Komünizme Karşı Mücadele, Aralık 1951, 1; Gediklioğlu, Ocak 1951, 10).

Kore gazisi Albay Celal Dora (Her Gün, 18 Temmuz 1951, 1), Türk Milliyetçiler Derneği’nin Ankara şubesi adına Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi konferans salonunda bir konuşma yapmış, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Dora, özellikle Kunuri Savaşları hakkında bilgi vermiştir.

156 rakımlı tepenin zaptı ve sancağı beline dola-yarak yaptıkları yarmayı anlağı zaman “Yaşa var ol” tezahüratları ve alkışlar salonu doldurmuştur. Türk Milliyetçiler Derneği, Kore temalı bir başka konferansı 17 Ekim 1951 tarihinde düzenlemiş ve Kore gazilerinden Azdavaylı Onbaşı Satılmış Kara konuşmacı olarak davet edilmiştir. Toplantıya katılan Kurmay Binbaşı Baha Karatay, Kunuri köprüsünde tek başına 50 komünisti öldürdüğünü söylemiştir (Mefkûre, Ekim 1951, 1-2). Türk Milliyetçiler Derneği Konya şubesi de 18 Kasım 1951 tarihinde Konya İpek sinemasında bir Kore Gazileri Günü düzenlemiş, programa Kore Gazilerinden Çavuş Galip Yıldırım, Hasan İşyapar, Mustafa Sarıç, Mustafa Tatar ve Sedat Halka davet edilmiştir. Programda Birleşmiş Milletler davasının dayandığı esas, emperyalizm düşmanlığı ve istiklal davası izah edilmiştir. Derneğin Konya şubesi başkanı Hocoğlu Selahattin Ertürk yaptığı konuşmada “Biz Kunnuri Savaşında bir fevkaladelik görmüyoruz. Bu kahramanlığı başka bir kavmin yaptığını söyleselerdi inanmazdık, mucize derdik. Fakat hadisenin kahramanı Türkler olunca mesele değişir. Türkler tabii yapacaktır” demiştir (Mefkûre, Kasım 1951, 1). Benzer bir Kore kahramanları günü 25 Kasım 1951 tarihinde Türk Milliyetçiler Derneği’nin Tire şubesinde düzenlenmiş, gazilerin davet edildiği toplantı halkın büyük ilgisi ile karşılanmıştır. Kore gazilerinin kahramanlıkları heyecanla dinlenmiştir (Mefkûre, Aralık 1951, 1). Kore ve kahramanlık günlerinden bir diğeri Diyarbakır’da düzenlenmiş, vali ve eşinin de katıldığı programda Kore gazileri anılarını anlatmış, Fahreddin Kırzioğlu “Tarihte Türk Kahramanlığı” temalı bir konuşma yapmıştır. Halkın büyük ilgisi ile karşılanan programın sonunda başta vali olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin takdiri kazanılmıştır (Mefkûre, Şubat 1952, 2).

Muhtelif şehirlerde Kore Savaşı’na yönelik düzenlenen programlar halkın büyük çoğunluğu tarafından ilgi görmüş, şehre gelen gaziler tren garlarında büyük tezahüratlarla, davul zurnalar eşliğinde karşılanmıştır. Özellikle Kırıkkale’ye konferans için giden Kore kahramanlarından Yarbay Natık Poyrazoğlu “Kore Kahramanı Hoş Geldiniz”, “Tanrı Türk’ü Korusun” pankartları ile coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanmıştır. Yapılan konuşmalar dinleyicilerin milli duygularını adeta kabartmıştır. Konuşma yapan Poyrazoğlu sözlerine “Bizim iki kudsi dayan-

cımız var biri Allah diğeri Bozkurttur” diyerek başlamış, Kore’de gerçekleşen olaylar hakkında bilgi vermiş, şehitler saygı ile anılmıştır. “Haydi, arkadaşlar Moskof’a sefer var dense hiçbir şey düşünmeyecekler” demek suretiyle kalabalığın hisleri anlatılmıştır. Programda gazilere de söz verilmiş, gazilerden biri yalnız başına bazuka mermisi ile “on bir gâvur öldürdüğünü” söylemiş ve diğer arkadaşlarının kendisinden daha fazla düşman askeri öldürdüğünü dile getirmiştir. Konuşmaların sonunda Türk olmanın gurunu duyan dinleyicilerin komünizme ve Sovyetler Birliği’ne duyduğu nefretin arttığı söylenmiştir (Savaşçı, 1952, 1-2).

Türkiye-Kore Dostluğu Üzerine Yaklaşımlar

Kore’de büyük bir ilgi ve sevgi ile karşılanan Türk askeri özgürlüğün ve hürriyetin sembolü olarak görülmüş, komünizmin ezdiği halk adeta bir kurtarıcı arayışına girmiştir. Bu esnada yurdundan binlerce kilometre uzağa yardım için gelen Türkler birer kahraman olarak görülmüştür (Artam, 1951, 1; Cumhuriyet, 15 Ocak 1951, 1). Uzun süre komünist tazyikine maruz kalan, kocaları, kardeşleri öldürülen kadınlar ve çocuklar savaş sonrasında dahi korkularını yenememiştir. Kore’de bulan Türk askerleri savaş sonrasında bu korkunun devam ettiğini anılarında yazmıştır (Koç, 1959, 16-18). Kore’ye giden Türk askerinin samimi milliyetçiliği ve dindarlığı Korelileri etkilemiş, özellikle “Allah, Allah” sesleriyle çarpışan askerlerin (Her Gün, 28 Ocak 1951, 1) çadırlardan yaptığı camilerde namaz kılmaları, dua etmeleri Kore’de İslamiyet’e olan ilginin artmasına yol açmıştır. Hatta Kore’de Türk askerinin sembolü olan minareler de ilk kez bu sayede görülmüştür. Ezanın okunması, İslam’ın tanıtılması sayesinde pek çok Korelinin Müslüman olduğu belirtilerek Kore Savaşı’nın çok yönlülüğüne vurgu yapılmıştır (Koç, 1962, 9).

Kore Savaşı dolayısıyla milliyetçi basında Kore’nin tarihi kökenleri ve dili üzerine araştırma ve inceleme yazılarına yer verilmiştir. Korecenin Ural – Altay dil grubuna mensup olduğu, Altay dil grubundaki Türkçe, Moğolca, Mançuca ve Tunguzcaya Kore dilini de ilave etmek gerektiği Finli dil bilimci Ramstedt’in (Toprak, 2007, 1-3) çalışmaları ile ortaya koyulmuştur. Ramstedt Moğolca’da olduğu gibi Korece’nin de Türkçe

ile önceki çağlarda birlik halinde bulunduğunu ileri sürmüştür. Buna göre dil birliği ırk birliğine dayanmaktadır. Bir milletin dili başka bir dil ile aynı kökten gelirse bu iki millet arasında ırki bir bağ aramak da mahsur yoktur. Korece, Türkçe ve Moğolcanın aynı kökten geldiği kabul edilirse bu üç milletin ortak bir coğrafyada aynı vatan üzerinde yaşaması gereklidir. Bu da Kore ile Türkiye’nin tarihte ırki bir birlikteliğe sahip olduğu tezinin büyük bir ilgi ile karşılanmasına yol açmıştır (Orkun, 1951, 5). Dini ve etnik yönden ortak bir paydada birleştirilmeye çalışılan Türkler ve Koreliler arasında sağlam bir dostluğun tesis edildiği her fırsatta dile getirilmiştir. Milletlerin istiklali için savaşan Türklerin dünyada barışın tesisi için yılmadan çalışacağı sıkça dile getirilirken Kore halkının komünizm dolayısıyla içinde bulunduğu zorluklar gün yüzüne çıkarılmak istenmiştir. Kültürel yönden de yakın görülen Güney Kore halkına sempati ile yaklaşmıştır.

Sonuç

II. Dünya Savaşı sonrasında dış politikasında yalnız kalmak istemeyen Türkiye çeşitli paktlar ve antlaşmalarla dostluk ilişkileri kurmak için harekete geçmiştir. Özellikle Sovyetler Birliği ile bozulan ilişkiler Türk hükümetini tedirgin etmiş ve Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler geliştirmeye yönelik adımlar atılmasına yol açmıştır. Savaş sonrasında dünyada başlayan çift kutuplu yapı ve süper güçlerin politik çıkarları daha sonra Soğuk Savaş olarak adlandırılacak yeni bir dönemin başlamasına sebep olmuştur. Nitekim Soğuk Savaş döneminde Türkiye de sınırları keskinleşen Doğu ve Batı Bloku’ndan birinin içinde yer almak için harekete geçmiştir. Doğu Bloku ülkelerinin lideri konumundaki Sovyetler Birliği’nin Türkiye’nin sınır güvenliği için garanti vermemesi ve ideolojik olarak komünizm ile uzlaşma sağlanamaması Türkiye’ye adeta Amerika ile iyi ilişkiler geliştirmekten başka bir yol bırakmamıştır. Nitekim bu bağlamda CHP dönemi başlayan ve DP döneminde zirveye ulaşan Amerika’nın desteğini alma çabasında Kore Savaşı önemli bir dönüm noktası olmuştur. Kore’de meydana gelen çatışmalar Doğu ve Batı Bloku’nu karşı karşıya getirmiş, komünizm ile emperyalizmin savaşı başlamıştır. Bu ortam içerisinde hiç vakit kaybetmeden Kore’ye asker gönderilmesi kararı alan DP hükümeti savaş boyunca Amerika

yanlısı bir politika izlemekle kalmamış, komünizmle mücadele ve Sovyet karşıtlığını da adeta hükümet programı haline getirmiştir. Özellikle Kore'de bulunan Türk Tugayının sıcak çatışmalara girmesi, şehit ve gazi haberlerinin gelmesi ideolojik ve siyasal söylemlerdeki Sovyet düşmanlığını zirveye taşımıştır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduğu Batı Bloku ülkelerinin ise hürriyet, adalet, insanlık için mücadele ettiği sık sık dile getirilmiştir.

Demokrat Parti döneminin ilk yıllarındaki hürriyet ortamında yararlanarak faaliyete başlayan pek çok Türkçü dernek, basın ve yayın organı Demokrat Parti'nin icraatlarını gönülden desteklemiş, milli mefkûre ve dini değerlerin korunması konusunda adeta ülkü birliği yapıldığına inanılmıştır. Milliyetçi derneklerin mukaddesata ve dine gösterdikleri saygı DP saflarında karşılık bulmuştur. Nitekim milliyetçiler tarafından hükümet icraatları büyük oranda desteklenmiştir. 1950'lerin başında Türkiye'nin en önemli meselesi haline gelen Kore Savaşı da bu bağlamda milliyetçi camia tarafından ilgi ile takip edilmiştir. Kore Savaşı'nın başladığı ilk andan itibaren muhtelif haberlerle gerek Türk askerinin faaliyetleri gerek uluslararası gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Milliyetçi dergi ve gazetelerin salt haber vermenin dışında Kore'ye oldukça büyük bir sevgi ile yaklaşması oldukça ilgi çekicidir. Öyle ki Kore Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Çanakkale Savaşı ve hatta Millî Mücadele ile eş değerde görülmüş, bir zamanlar Anadolu'da yazılan destanın şimdi Kore'de yazıldığı gibi söylemlere yer verilmiştir.

Kore Savaşı'nın elbette Türk dış politikası açısından önemi yadsınamaz, Türkiye bu savaşın bir sonucu olarak NATO'ya girmiş ve olası bir saldırıda yalnız kalma korkusundan kurtulmuştur. Ancak Kore'nin milli mücadele olarak görülmesi duygusal bir yaklaşımın sonucudur. Nitekim bu savaş Türkiye'deki solcu gruplar tarafından şiddetle eleştirilmiş, Türkiye topraklarının binlerce kilometre uzağındaki bir yerin güvenliği için neden Türk askerinin şehit olduğu sorgulanmıştır. Siyasal ilişkiler bağlamında değerlendirildiğinde Kore'ye asker göndermek her ne kadar siyasal bir gerekliliğin sonucu olsa da bu eleştirilerin haklılık payının bulunduğunu da gözden kaçırmamak gereklidir. Lakin milliyetçi basın, Kore Savaşı'na yönelik her türlü eleştirinin

vatan hainliği, beşinci kol ve ülke şartlarının doğru analiz edilememesinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Kore'deki mazlumların ve tüm insanlığın komünizm "illetinden" Türk askerlerinin çabası ile kurtarılacağı ifade edilmiştir. Yurdun çeşitli bölgelerinde Kore günleri düzenlenmiş, gaziler misafir edilerek coşkulu konuşmalar yapılmıştır. Hakeza karşılama ve uğurlama törenlerinde kullanılan pankartlarda, edilen dualarda milliyetçilerin coşkusu görülmüştür. Ayrıca dergi ve gazetelerde yayımlanan şiirler ve düşünce yazıları Türk milliyetçilerin fikirlerini ortaya koyması açısından önemlidir.

Yıllardır özlenen kahramanlık haberleri bu sayede alınmış ve milli duyguların perçinlenmesi için Kore Savaşı bir vesile olmuştur. "Asya'da yeniden Türk naralarının duyulduğu", "Turan'a koşan Türk askerleri" hayali, "Çin'i, Sovyetler Birliği'ni dize getiren Türkiye'nin" tüm Türklerin bağımsızlık mücadelesinde öncü olacağı gibi son derece epik ve lirik anlatımlara yer verilmiştir. Türk askerinin Kore Savaşı'nda verdiği mücadelenin önemi ve Türkiye'ye dış politikadaki getirileri elbette inkâr edilemez. Ancak Kore'nin vatan toprağı savunması ile eş değer tutulması, Kore'den tüm insanlığın kurtarılacağı, hürriyetin Türklerin eliyle götürüleceği şeklindeki coşkun söylemlerin dönemin siyasal ve politik gerçekleriyle uyum sağlamadığı ortadadır. Sonuç itibarıyla Türk milliyetçileri, Kore Savaşı'nı milli bir vatan meselesi olarak görmüştür. Bu yaklaşımda DP hükümetinin halk nezdinde Kore Savaşı'nın desteklenmesi için basın ve yayın organlarını aktif kullanmasının da etkisi büyüktür. Dönemin pek çok gazetesinde benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Hükümet propagandasının tesiri ile Türk basını Kore Savaşı'nı büyük oranda desteklemiştir. Kore Savaşı'nın bu denli benimsenmesinin bir diğer nedeni ise komünizm karşıtlığı ve dini koruma gereksinimidir. Öyle ki tüm dünyada etkisini hissettiren komünist ideolojinin başta ahlak, aile ve din olmak üzere bütün manevi ve kültürel değerleri yıkmak istediği anlayışı kabul edilmiştir. Kore Savaşı'nın basındaki yankıları hem Türk milliyetçiliğinin halk tarafından somut bir olay çerçevesinde kabul edilmesine olanak tanımış, hem de milliyetçiliğin temel sacayağı olan dini ve manevi değerlerin korunmasına yönelik telkinlerin arttığı görülmüştür. Komünizmle mücadelenin bir uzantısı haline gelen manevi-yatı, ahlaki ve dini değerleri koruma arzusu bu

tarihten sonra peyderpey artmıştır.

1950’li yılların başında Türk milliyetçilerinin hükümet ile olan ilişkilerinde ve uluslararası meselelere dair yaklaşımında din, milliyetçilik, kültürel ve manevi birlik gibi temel unsurlar etkili olmuştur. Türk toplumuna uygun görülmeyen her türlü ideolojiye ve siyasal girişime şiddetle karşı çıkmıştır. Bu yaklaşım ilerleyen yıllarda farklı siyasal partiler tarafından kullanılmıştır. Hükümetler icraatlarının benimsenmesi için tarihi ve kültürel referanslar vererek halkın kabul ve desteğini alma yolunu seçmiştir. Toplumların hassas noktası olan manevi ve milli değerler uzun yıllar boyunca her türlü tehdit ve tehlikeye karşı itici güç haline gelmiştir. Aynı şekilde Kore Savaşı boyunca milliyetçi bir reaksiyon oluşmuş, başta Türkçü cemiyetler ve yayın organları olmak üzere Türkiye’de genel mahiyetle bir milli birlik ortamı meydana gelmiştir. Milliyetçi basında yapılan taramalar ve incelemeler sonucunda net bir şekilde ortaya çıkan “vatan savunması”, “milli mücadele”, “Türkün şahlanması” gibi epik ve lirik yaklaşımların benimsendiği görülmüştür.

Kaynakça

- Akalın, C. (2003). Soğuk Savaş ABD ve Türkiye 1, Kaynak Yayınları.
- Aksu, A (Nisan 1952). Kore gibi, Türkeli, (10), ss. 7.
- Alpsü, N. Z. (Mayıs 1951). Kore topraklarında Türk kahramanlığı, Orkun, (32), ss. 2.
- Armaoğlu, F. (1988). 20. yy. siyasi tarihi (1914-1980), 9. Basım Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Artam, N. (6 Ocak 1951). Kore şehitlerine, Her Gün, ss. 1.
- Artuç, İ. (1990). Kore Savaşlarında Mehmetçik. Kastaş Yayınları.
- Asya, A. N. (Şubat 1951). Kore, Komünizme Karşı Mücadele, (14), ss. 3.
- Athı, C. (2020). Arşiv belgelerine göre Kore Savaşında Türk ordusu. Kitabevi Yayınları.
- Avcı, A. (2015). Kore Savaşında Türk ordusu, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Aydın, H. (2024). Savaş ve salgın: Kore Savaşında Türk ordusunun yaşadığı sağlık sorunları, Journal of History School, 17(73), ss. 3634-3661, <http://dx.doi.org/10.29228/joh.78199>
- Azğur, A. F. (Aralık 1951). Kore'de, Orkun, (64), ss. 9.
- Azğur, A. F. (Ocak 1951). Kore'de, Orkun, (17), ss. 8.
- Barış Yolu. (1951). Türkiye nereye gidiyor, (20), ss. 2-7.
- Barış. (Ağustos 1950). Barış yolunda bir hamle, (8), s. 2.
- Barış. (Ağustos 1950). Kore Savaşı'nın iç yüzü, (8), ss. 4-5.
- Benhür Ç. & Aktan D. C. (2022). Franklin Delano Roosevelt (1882-1945). Atatürk Ansiklopedisi. [https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/459/Franklin-Delano-Roosevelt-\(1882-1945\)](https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/detay/459/Franklin-Delano-Roosevelt-(1882-1945)), ss. 5-6
- Bozkurt, H. S. (Ocak 1951). Kore kahramanlarına, Orkun, (17), ss. 2.
- Bulut, S. (2018). 38. enlemdeki güç mücadelesi: Kore Savaşı ve Türkiye'deki tezahürleri, Mavi Atlas, 6(1), ss. 185-204.
- Celasun, M. (3 Şubat 1951). Kore'ye giden Türk evladı, Her Gün, ss. 1.
- Cumhuriyet. (1 Şubat 1951). Kore birliğimizin yeni muvaffakiyeti, ss. 1.
- Cumhuriyet. (15 Ocak 1951). Bir İngiliz gözü ile Kore'de Türkler, ss. 1.
- Cumhuriyet. (2 Şubat 1951). Kore' de ilerleyen Türk birliği Seul'e yaklaştı, ss. 1.
- Cumhuriyet. (28 Ocak 1951). Kore'de Tugayımızın kazandığı yeni zafer, ss. 1.

Çakırtaş, M. (Kasım 1950). Kore'den Türk sesleniyor, Orkun, (8), ss. 15.

Çaloğlu, B. (Mayıs 1951). Mehmed'e, Orkun, (34), ss. 15.

Çavdar, T. (2013). Türkiye'nin demokrasi tarihi, İmge Kitabevi.

Çobanoğlu, K. P. (Ocak 1951). Kore belinde, Orkun, (17), ss. 7.

Çuyev, F. (2010). Molotov Anlatıyor: Stalin'in sağ kolu ile yapılan 140 görüşme, (çev. Ayşe Hacıhasanoğlu ve Suna Kabasakal), 2. Baskı, Yordam Yayınları.

Deniz, Ü. (3 Şubat 1951). Yaralı arslanlar dönerken, Her Gün, ss. 1.

Deniz, Ü. (6 Ocak 1951). Şehitlerimize ağıt, Her Gün, ss. 1.

Dora, C. (1963). Kore Savaşında Türkler 1950-1951, İsmail Akgün Matbaası.

Duman, D. (2019). Kore Savaşı ve Türkiye'de savaş karşıtı bir örgütlenme: Türk Barışseverler Cemiyeti, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, (39), ss. 665-692.

Duman, O. Ö. & Birsnel, H. (2012). Demokrat Parti dönemi Türk dış politikası ve bu politikanın dinamiklerine etki eden dış gelişmeler, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, 1 (1), ss. 299-318.

Durak, G. (2015). Türk ve dünya basınında Kore Savaşı ve Türkiye, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(36), ss. 323-339.

Erdem, H. A. (Temmuz 1951). Kore kahramanlarına, Orkun, (41), ss. 2.

Erkilet, H. E., Bıyıklıoğlu, T., & Arun, H. (1975). Kore Harbinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebeleri (1950-1953). Genelkurmay Basımevi.

Ersavaş, F. (Temmuz 1951). Kore Tugayımızın destanı, Orkun, (40), ss. 7;

Evliyaoğlu, G. (Aralık 1951). Bir Kore Savaşında şehit, Komünizme Karşı Mücadele, (25), ss. 1.

Evliyaoğlu, G. (Kasım 1951). Kore'den, Tanrıdağ, (1), ss. 2.

Evliyaoğlu, G. (Nisan 1951). Kore'den, Komünizme Karşı Mücadele, (18), ss. 3.

Gedikoğlu, K. (Ocak 1951). Mehmet, Orkun, (17), ss. 10.

Gençaydın, Y. N. (Ocak 1951). Türk askeri Kore'de, Orkun, (17), ss. 9.

Gençaydın, Y. N. (Şubat 1951). Mehmet Kore'de, Orkun, (18), ss. 17.

Gülerman, M. (Ocak 1951). Mehmetçiğe selam, Orkun, (17), ss. 10.

Gürtunca, M. F. (11 Ocak 1951). Gazilerimiz hoş geldiniz, Her Gün, ss. 1.

- Gürtunca, M. F. (19 Ocak 1951). Mütecaviz Çin, Her Gün, ss. 1
- Gürtunca, M. F. (22 Ocak 1951). Sovyet Rusya'nın canevi neresi", Her Gün, ss. 1.
- Gürtunca, M. F. (24 Eylül 1951). Atlantik Paktına Türkiye eşit haklarla girmektedir, Her Gün, ss. 1.
- Gürtunca, M. F. (29 Ocak 1951). Soğuk ve sıcak çelik birleşince, Her Gün, ss. 1.
- Gürtunca, M. F. (2 Şubat 1951). Şahap Gürleri dinlerken, Her Gün, ss. 1.
- Her Gün. (1 Ocak 1951). Kore'de Kızıl taarruzu başladı, ss. 1.
- Her Gün. (1 Ocak 1951). Kore'de savaşan Türk arslanları, ss. 1.
- Her Gün. (1 Şubat 1951). Çinliler mütemadiyen geri çekiliyor, ss. 1.
- Her Gün. (10 Şubat 1951). Kore komünistlere mezar oluyor, ss. 1.
- Her Gün. (11 Ocak 1951). Sovyet Rusya'nın dünyayı istila planları, ss. 3.
- Her Gün. (12 Ocak 1951). Bir Sovyet tecavüzüne karşı tedbirler, ss. 1.
- Her Gün. (12 Şubat 1951). Müttefikler 38 inci arz dairesini geçti, ss. 1.
- Her Gün. (13 Ocak 1951), Çinliler Türklerle çarpışmıyorlar, ss. 1.
- Her Gün. (15 Eylül 1951). Kızıllar Kore'de Türk süngüsüne bir kere daha çarptı, yine perişan oldu, , ss. 1.
- Her Gün. (15 Ocak 1951). Komünistler vatan haini addedilecek, ss. 1.
- Her Gün. (17 Şubat 1951). Türkiye Atlantik Paktına alınacak, ss. 1.
- Her Gün. (18 Ocak 1951). S. Rusya Türkiye'ye tecavüz ederse karşısında Amerika'yı da bulacak, ss. 1.
- Her Gün. (18 Temmuz 1951). C. Dora ikinci, Tahsin Yazıcı üçüncü kafilede, ss. 1.
- Her Gün. (19 Ocak 1951). Kore'de çok şiddetli savaşlar oluyor, ss. 1-3.
- Her Gün. (2 Ocak 1951). Kızıllar yarma hareketine başladılar, ss. 1.
- Her Gün. (2 Şubat 1951), Aslan Mehmetçik Seul kapılarında, ss. 1.
- Her Gün. (20 Ağustos 1951). Türk Tugayı Kore'de yeni harikalar yaratıyor, ss. 1.
- Her Gün. (20 Mart 1951). Kunuri'nin intikam günü yaklaştı, ss. 1.
- Her Gün. (21 Ocak 1951). Kızıl Çin'in akıbeti çok vahim olacak, ss. 1.
- Her Gün. (24 Ocak 1951). Kızıl Rusya nihayet yola geliyor, ss. 1.

- Her Gün. (24 Ocak 1951). Kore’de müthiş bir hava muharebesi, ss. 1.
- Her Gün. (25 Ocak 1951). Türkiye Atlantik Paktına alınmalıdır, ss. 1.
- Her Gün. (27 Ocak 1951). Korgeneral Şahap Gürler Kore’den dün gece döndü, ss. 1.
- Her Gün. (28 Ocak 1951). Kore’de yükselen Allah Allah sesleri, ss. 1.
- Her Gün. (29 Ocak 1951). Dünyanın en müthiş süngü savaşları, ss. 1.
- Her Gün. (29 Ocak 1951). Tahsin Yazıcı’nın demeci, ss. 1-3.
- Her Gün. (3 Şubat 1951). Allah’a giden yolda meleklerle karşılaştık, ss. 3.
- Her Gün. (3 Şubat 1951). Kore’ye yeni kuvvet gönderiyoruz, ss. 1.
- Her Gün. (4 Ocak 1951). Kore’de vaziyet çok vahimleşti, ss. 1.
- Her Gün. (4 Şubat 1951). Yeni Kore kuvvetleri hazırlanıyor, ss. 1.
- Her Gün. (5 Ocak 1951). Kore şehitleri, ss. 1.
- Her Gün. (6 Ocak 1951). Kahramanlığımızın bütün dünyadaki akisleri, ss. 3.
- Her Gün. (6 Ocak 1951). Kore destanımızın altın tarihçesi, ss. 2.
- Her Gün. (6 Ocak 1951). Kore’de müttefik zayıfatı mühim, ss. 1.
- Her Gün. (7 Ocak 1951). Kore’de Kızıl tehdidi devam ediyor, ss. 1.
- Her Gün. (8 Ocak 1951). Kore yaralılarımız bugün yurda geliyor, ss. 1.
- Her Gün. (9 Ocak 1951). Kahraman gazilerimizi bağrımıza bastık, ss. 1.
- Her Gün. (9 Şubat 1951). Şehrimizden 250 kişilik kabile bugün gidiyor, ss. 1.

İşler, E. İ. K. & Analı. S. (2015). Kore Savaşına katılım sürecinde basın yoluyla halkın onayını artırmak, Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 4 (2), ss. 86-104.

Kahraman, N. (2020). Kore Savaşı ve Türkiye’nin savaşa katılma kararının Türk basınına yansımaları üzerine bir analiz (Haziran –Ağustos 1950), Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8 (2), ss. 1375-1408, <https://doi.org/10.19145/e-gifder.733259>

Kamalı, N. (Temmuz 1952). Kore’deki kahraman, Türkeli, (15), ss. 8.

Kılıç, M. (2016). Allah, vatan, soy, milli mukadderat Türk milliyetçiler Derneği (1951-1953), İletişim Yayınları.

Kocaman, K. (8 Ekim 1950). Kore Harbi ve sebepleri, Zafer, ss. 3.

- Koç, Z. (Mart 1962). Kore camileri, Toprak, (3), ss. 9.
- Koç, Z. (Temmuz 1959). Komünizm Kore'de gördüğüm yıkıntılar, Toprak, (56), ss. 16-18.
- Komünizme Karşı Mücadele. (Aralık 1951), Kore kahramanı diyor ki, (26), ss. 1.
- Mefkûre. (Aralık 1951). Kore gazilerinden Hacı Altınar ve Ziya Vuruş merasimle karşılandı, (9), ss.1.
- Mefkûre. (Aralık 1951). Tire şubemizin tertip ettiği Kore kahramanları günü, (9), ss. 2.
- Mefkûre. (Ekim 1951). Kore kahramanı Albay Celal Dora'nın derneğimiz Ankara şubesi adına verdiği konferans, (1), ss. 1-2.
- Mefkûre. (Kasım 1951). Kore gazileri günü, (6), ss. 1.
- Mefkûre. (Ocak 1952). Kayseri şubemizde Kore gazileri günü, (14), ss. 2.
- Mefkûre. (Şubat 1952). Bizmişen şubesi civar köylerin iştiraki ile Kore şehitleri için mevlit okuttu, (16), ss.2.
- Mefkûre. (Şubat 1952). Diyarbakır şubemizde Kore ve kahramanlık günü, (18), ss. 2.
- Mefkûre. (Şubat 1952). T.M.D. Afyon şubesi, Kore şehitleri için mevlit okuttu, (16), ss. 2.
- Metinsoy, M. (2007). İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye. Türkiye İş Bankası Yayınları.
- Orkun, H. N. (Mayıs 1951). Korelilerin aslına dair, Orkun, (34), ss. 5.
- Orkun. (Aralık 1951). Kore kahramanı diyor ki, (64), ss. 9-10.
- Orkun. (Aralık 1963). Kore hatıraları, (23), ss. 28.
- Orkun. (Haziran 1951). Kore kahramanları uğurlandı, (37), ss. 6.
- Orkun. (Kasım 1951). Albay Celal Dora'nın konuşması, (58), ss. 3-6.
- Öztürkmen, Ö. (Kasım 1951). Beşinci kol, Tanrıdağ, (1), ss. 5.
- Saran, M. (Kasım 1950). Kore'ye doğru, Orkun, (8), ss. 4.
- Sarıçoban, G. (2020). İkinci Dünya Savaşı döneminde (1939-1945) Türk dış politikası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (4), ss. 1755-1777.
- Savaşçı, A. (Mart 1952). Kırıkkale şubesinin tertip ettiği Kore gününden intibalar, Mefkûre, (19), ss. 1-2.
- Sevük, İ. H. (1950). Kore'deki bayrak, Doğu, (82-96), ss. 36-37.
- Sükan, Ş. (Haziran 1974). Kore Savaşı ve ötesi, Töre, (37), ss. 21-28.
- Şimşek, A. (2021). Komünistin eşkâli Türkiye'de antikomünizm, İletişim Yayınları.

Şişman, H. (Mayıs 1951). Kore'den Turan'a, Orkun, (32), ss. 12.

Toprak, F. (2007). Gustav John Ramstedt, İslam Ansiklopedisi, <https://islamansiklopedisi.org.tr/ramstedt-gustav-john>, erişim tarihi 26.06.2025.

Türsan, N. (2009) Anılar. Arma Yayınları.

Uğur, Y. (Mart 1952). Kore şehidine, Türkeli, (7), ss. 8.

Uğur, Y. (Ocak 1952). Kore Gazisine, Türkeli, (4), ss. 5.

Uytun, N. (Temmuz 1951). Kore'de Türk, Orkun, (41), ss. 2.

Ünalın, N. (Aralık 1950). Kore'ye seslerimiz, Orkun, (10), ss. 6.

Yaman, A. E. (2005). Kore Savaşı'nın Türk kamuoyuna yansıması, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (37-38), ss. 231-245.

Yarlığan, A. (Temmuz 1952). Kore destanı, Türkeli, (16), ss. 8.

Yıldız, M. S. (2021). Pravda Gazetesinde Kore Savaşı, 1. Baskı, Kriter Yayınevi.

Zafer. (11 Eylül 1951). Kahramanlara ve şehit ailelerine madalya verildi, ss. 1.

Zafer. (12 Ekim 1950). Kızıl Kore'de çarpışmalar, ss. 1.

Zafer. (20 Eylül 1951). A. Paktına üyeliğimiz kabul edildi, ss. 1.

Zafer. (5 Ekim 1950). Atlantik Paktı ile iş birliği yapacağız, ss. 1.

Milli Piyango
Kazanan Numaraların
Tam Listesi
3. ncü Sayfamızda

Çarşamba
15 AGUSTOS
1951
SAHİBİ
ve
BAŞMÜHÜRÜ
Mehmet Faruk
GÜRTUNCA

Her Gün

10
KURUS
Tali 4 - Ekim 1950
YERLEŞTİRLERİN
BASKINLI ÇIKIŞI
Tam İleri 1951

KORE
Gazilerimizin
Karşılama resimleri
4 üncü Sayfada

Ne sâlet bir sahne: Kore'den gelen babaya, on aylık hasretle sarılı, Vatan meâ'ut... Kuvvet, hasret, muhabbet bir arada... (Foto Hükmet. F.I.A.)

Gaziler Atatürk anıtına bugün çelenk koyuyor

On binlerce halk şanlı birliğimizin geçişini seyr için yollara döküldü

Dün sabah Amerikan bandırası General M. C. Langford'un başınıyla çekilmiş gelen Kore kahramanlarımız, şehit hatırası olarak Haydarpaşa geçirdiğimiz ve orada yapılan parnak

BU BAYRAK Dalganacaktır

MEHMET FARUK GÜRTUNCA

Dün Kore'den geldiler. Gazilerimiz, İstanbul'da sıcak havasında basıldı. Çoğu 20 ile 22 yaşında idi bunların. Traşlı yüzleriyle o kadar genç o kadar çocuk furyyorlardı ki.

Bunlar mıydı o arslanlar? Bunlar mıydı Amerikan ordularının heri çekilmesini sağlamak için Gü surlerine karşı duvarlar?

O harikaları başaran bu vâtiler miydi? Bizim nesil, birinci çaban avasında çocuk olmasınla ağmen; Galicya'da da, Karadulara da gidenleri gördüğümü. Biyıkları, yanaklarını, başın, iri kırımları göz uşramanlar ne kadar heybetli gibi dimdik, koskocadılar. Onlar da, Rusları o kadar yıldırılmışlar, o kadar güçlüyete uğratmışlardı nazlı Avusturya askerlerine zahtileri; bölüklerimizle rnak ısırp kalmışlar, islar; Türk siperlerine hilmadan çekirir olmuşlardı. Bunlar, bu boyutlu yetmişler, onları mı oğulları desleriydi? Evet, onların kanından alılar! Hiç birisinde tmki Çankık-Kafkasya, Kanal kahramanları gibi tefahür yok. Masum bir vakar içinde er. Anlatıldıkları kahra-

manlık hikâyelerini, fevkalâde şeyler değil de, olağan işlermiş gibi anlatıyorlardı. Onlar, bu akşam, büyük bir hasret içinde özedikleri vatanın kurucağı olan Atatürk Anıtına çiçekler koyacaklar. Onlar, oraya çiçek değil, Kore savaşlarında beyinlerinde, gönüllerinde, vârelerinde duydukları Atatürk'ün surlerine karşı duvarlar?

Alman Ordusu süratle hazırlanacak

Frankfurt 15 (A.P.)

Avrupanın müdafasında Almanlar bir rol tmin edecek olan müstaher ordunun kurulğunu tahminlere göre bizat general Eisenhower yapacaktır. Yetkili bir batılı kaymak generalin, Bavaryya sayfiyat Garmisch'deki tatilini bitirdik-

Batan "Hülya" motobünden dönen Galatasaraylı Nihad'ın arkadaşları...

"Hülya" dan Dönerler

Doştlarına ve ailelerine kavuştular

Bu ayın 8 inde Sicilya sa - Hülya kotrasının mürettebatı hillerinde bir benzin ifiğliği ile Akdeniz seyahatine çıkan neticesinde yanarak batan (Devami Sa. 3 Şu. 4 de)

KORE'DEN GELEN GAZİLERE

Her cephede savaşın. alan nağması attın, Türkin öz kuvvetini sen dünyaya anlattın!

Kore ufolarında bir güneş gibi doğdun, Zulimleri cerek vatanı Nur'a boğdun!

Tarihler kaydedecek eşsiz zaferlerini; Kore unutmuyacak, Mehmet denen erini!

Sizi görüne coştı Marşaranın rüzgârı, Kore'den şanlı dönen Fatih'in torunları...

14-8-1951 - Çiğdemir
HAYDAR GÜR

Bir Kız Yüzünden Pusu Kuran Delikanlı

Rakibine Kurşun Sıktı

Silâh sesine koşanlar genci tabancasile yakaladı. Bir genç te intihar etti. Bıçaklı vakalar oldu

Davutpaşa Cöb iskelesinde oturan Şaban, gece evine gitmek için çıkarken iki el silâh mekte olan ve bir kur mızlele silâhın araları açık bulunan Korkudan bayılan Tayyariği.

Tayyari Şenl pusu kurarak dli sanarak yanına gitmiş ve beklemiş, geçerken iki el silâh atarak öldürmek istemiştir. İsilâh sesi Korkudan bayılan Tayyariği öldürdü. (Devami Sa. 3 Şu. 5 de)

Bakırköyde halkın şikâyetlerine kulak asılmadan izin verilen yağ fabrikası temellerinde

Bizans Eserleri Bulundu

İşi gizleyenler hakkında takibata geçilecek. Bazı heykellerin kırıldığı, çıkan kafataslarının yokedildiği bildiriliyor

Bir müddet önce, halkın nhası dünden Bakırköyde şehrin tam ortasında mevcut bulunan "Bakırköy yağ fabrikası" genişletimiş, bir milyon metre karelik arazi istismak edecek yeni tasariere başlamıştır. Bu fabrika, müstamlakat ile birlikte, Bakırköy içerisinde detata bağlı bahına bir köy teşkil bile sananmıştır. Fabrika ile müstamlakatı Devami Sa. 3 Şu. 1 de)

Kore'de bugün 108 dakika süren toplantıdan sonra

Müzakereler Gerginleşti

Günlerden beri yapılan toplantılardan bir türlü netice alınmıyor

Münhen 15 (A.P.) - Kore - bu devam ettirilen emare tatlı sonradan 25 saat müzakere edilmiş ve gerginlik içinde bir müzakere bugün 108 dakikadan kurtuldu.

Halkevleri Talimat Bekleniyor

Eğyolar tesbit edilip yine Halkevleri idarecilerine (Emine) oralak teslim edilecek

Ankara 15 (Her Gün) - Beşinci müzakere toplantısından sonra partiye bedelsiz mal derlemeceklere dair kanunun yürürlüğe girme müzakeresi; C.H.P. Genel merkez, tebliğatın bir tamim yollanmıştır. Bu tamim (Devami Sa. 3 Şu. 7 de)

PAKİSTAN

İstiklâl Bayramının 4 ncü yıl dönümü için kutlandı

Karşık ve dost Pakistan devletinin istiklâl kavuşmasının 4 üncü yıldönümü, dün saat 7 bucakte Esmâ'nin (Devami Sa. 3 Şu. 6 de)

Milletvekilleri Namzetleri

D.P'nin Tahsin Zonguldak'ta çektiği 55'inci Ankara 15 (Ara seçimlerine sa bir zaman partileri bu yolda bulundular (Devami Sa. 3 Şu. 4 de)

Fakir Halkın Dâvası

Hangi gecekonducular yıktırılacak

Gecekondu kanunu çıkarılıncaya kadar yalnız tapu arsalar üzerine yapılmış binaların yıktırılması için alıkadark mahkemeye müracaat edilecek

Ahlihan nesrolunan kanuna tevfikkan Belediyelere kend-

HER GÜNDEN

Başlıklardan

Gördünüz değil mi? Aday listesi değil, temcid kullandı!

Her biri kendi hüviyetleri kaymet olan mezkûr zavak, pot defaatle tezrihe edildiler. Hani bakıyasa olsunlar... Demir perde gerisin ile "Propaganda" için onlara

İskelerimizden birine b'cuna kenast gelmiş. Bir sen hep o kayıktan kendilerini d'şimdi bu deniz nakid vasıta vermişler.

Bilmiyorum, bu da Anmülü müdür?..

150 ağın yarın Çankırı 1 Ervelik gezerler etr baherlere. İnde testi 43 ü bulur 400 (Devami Sa. 3 Şu. 4 de)

Kur karlı ve ver zü de 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200

